

GINOP -2.1.7-15-2016-01085

Betegkezelő mobil munkaállomás

(Orvostechnikai eszköz) prototípusának kifejlesztése

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projekt keretében egy olyan hiánypótló kórháztechnikai eszköz prototípusát a „Kórházi multifunkcionális mobiliát” fejlesztettünk ki, amely funkcionalitásában és rendszerében nem található meg a hazai – de a környező országok - egészségügyi hálózatában sem.

A kifejlesztett végtermékek egy rendszer-személetű mérnöki gondolkodás eredményeképpen jöttek létre. Felhasználhatóságuk minden fekvőbeteg és részben járóbeteg ellátó központban indokolt. Fontos megemlíteni, hogy az elemek a betegkezelő és betegvizsgáló helyszínekre történő tudatos betervezése esetén, lehetővé teszik, illetve nagymértékben javítják a nehezen mozgó (vagy önállóan mozgásképtelen) betegek mobilitását az ún. „betegutakon”, a vizsgálóhelységen kívüli tartózkodás esetén pedig bizonyos terápiás beavatkozásra is módot adnak.

A termék elsősorban az észak-amerikai betegápolási gyakorlat szerint alkalmazott pihenő/kiültető szék továbbgondolt, továbbfejlesztett – de az egészségügyi közösségi terekbe integrált - változata.

Az orvosok munkakörnyezete és betegek közérzete is jelentősen javul, ha megfelelő székben kényelmesen közelíthetik meg a kezelőhelyiségeket. A folyósón történő várakozás időtartamát ülve, előre kiszámítható módon történik.

A rendszer további előnyét jelenti, hogy a hosszas várakozás alkalmával a családtagok is könnyen mozgathatják a beteget a mobil munkaállomásnak köszönhetően.

A vizsgálók előtti tér adott ülőkapacitását a mobil egységekkel könnyen megnövelhetjük, mely a nehezen korlátozottan mozgásképes, rossz fizikumú betegeknek megnyugvást, családtagjaiknak pedig könnyebbé teszi a helyzetet, hiszen ezt, a helyváltoztatásra és tartózkodásra tudatosan kifejlesztett eszköz támogatja.

Célunk ezért az volt, hogy ezen egység komplett legyen, funkcionalitását és használhatóságát teljes körűvé fejlesszük, így alkalmazhatósága teret tud nyerni, az alapellátástól kezdve minden olyan ellátási szinten, ahol sürgős, tervezett, ismétlődő, betegkezelési/ápolási beavatkozásra van szükség. Mivel a betegkezelő egységünk egy része mobil, statikusan nem kötődik sem közösségi várótermi térhez, sem

vizsgálóhelyiséghez, az ápolási igényeknek megfelelően mozdítható a nagyobb ellátási igények felé (pl. sürgősségi ellátás megnövekedett betegszáma, vagy tömeges baleset illetve katasztrófa helyzet), de adott esetben akár váróteremben vagy egyéb közösségi helyiségben is felállítható és üzembe helyezhető.

Orvostechnológiai és kórháztechnológiai előnyöket és adottságokat nyújtó „betegmozgató, bizonyos terápiás beavatkozásokat lehetővé tevő rendszer” jelenleg nincs a piacon, az igényeket különféle, egymáshoz nem illeszkedő funkciótlan berendezési tárgyakkal próbálják kielégíteni.

A termék újdonságtartalma arra irányul, hogy a jelenlegi állapotot, melyben számos különböző mobiliából és orvostechnikai berendezésből minden helyzethez különböző eszközt kell kiválasztani, felváltsa egy ergonómiai rendszer alapján felépített multifunkcionális mobilia (orvostechnológiai eszköz). Melynek alkalmazásával és a kiegészítők szortimentjének egyre bővülő választékával olyan széleskörű alkalmazhatóságot kínálunk a betegellátó környezetnek, ami egyedülálló módon megoldást kínál az eddigi eszközök kiváltására. (kiültető szék, onkológiai és dialízis kezelőszék, véradoszák, pihenőszék, fektető, egyszerűbb vizsgálóasztal stb.).

Az új, innovatív eszköz segítségével a betegek, ellátottak kevesebb „kényszermozgatással”, nagyobb kényelemben találkozhatnak, míg az ellátó oldalon nem csak helyet takarítanak meg a számos különböző eszköz lecserélésével, de a betegút és a beteg mozgatása is minimalizálódik.

Ápoltak mobilizálása – Fizikai beteg utak mobilitással való ellátása – Flexibilis kezelő pontok-, ideiglenes kezelőterek (pl. katasztrófa helyzet), pihenő- és váróterek kialakításának lehetősége biztosítja.

A termék piaca országos szinten minden olyan egészségügyi ellátó intézmény, és rehabilitációs hely, ahol kezelések, beavatkozások történnek, melynek során nagy jelentőséggel bír a beteg ellátásában a hosszabb-rövidebb ideig tartó beavatkozás során.

A beavatkozások lehetnek például: onkológiai kezelés, dialízis, vérvétel, kisebb invazív beavatkozások, rehabilitációs ellátás.

A munkaállomás általános bemutatása

A kor igényeinek megfelelő (formavilágban, designban, színválasztékban és funkcióban is) univerzálisan használható kórházi multifunkcionális betegmozgató mobilia fejlesztése volt a célunk. A teljes fejlesztési koncepció a flexibilis kórházi környezet megteremtését célozta meg, mely során az ápoltak és a szakszemélyzet mind egymáshoz, mind a belső térhez viszonyítottan újfajta és életszerűbb kapcsolatot biztosít. A munkaállomás elemei, mind ergonómiai és gyógyítást elősegítő plusz funkciók kifejlesztésén mentek végbe, különös tekintettel a szerkezetükhöz való integrálhatóság, moduláris rendszer megalkotása révén. Fontos szempont volt a teljes munkaállomás mobilizálhatósága, a beteg mozgatás optimalizálása a gyógyítás és az ápolói munka könnyebbé tétele érdekében, valamint a beteg mobilitásának javítása, a beteg által elérhető funkciók kibővítése az ápoló személyzet igénybevétele nélkül.

A kórházi igényfelmérések alapján a termékcsalád hiánypótló a magyar egészségügy piacán, erőteljes kereslet van rá, és a versenyképes ára és magas minősége miatt a nemzetközi piacon is képes lehet sikereket elérni.

A termékcsalád fő elemei:

- multifunkcionális kezelőszék
- multifunkcionális kezelő kocsi
- orvosi forgószék

1. ábra Betegkezelő mobil munkaállomás funkciótere

A munkaállomás főbb felhasználási területei, funkciói:

- általános betegvizsgálat
- egynapos sebészeti ellátásra való alkalmazhatóság (egynapos sebészeti munkaállomás)
- véradás funkció (véradást biztosító munkaállomás)
- sürgősségi osztályok csúcsterű leterheltsége esetén gyorsan felállítható, hatékony kezelőállomás
- katasztrófahelyzet esetén azonnal felállítható munkaállomás kezelő kocsival
- infúziós terápia funkció (infúziós kezelő munkaállomás)
- kemoterápiás kezelő funkció (kemoterápiás kezelő munkaállomás)
- kemoterápiás kezelő munkaállomás csoport központi dokkolóval
- hatékony és biztonságos betegmozgatás
- kiültető szék funkció

1.1 Multifunkcionális kezelőszék

- A kezelőszék állítható magasságú infúziótartóval (4 ágú) ellátott.
- A kezelőszék háttámlájához nyakpárna illeszthető.
- A kezelőszék ülőfelülete 3 részből áll, melyek szinkronizáltan fekvő pozícióba dönthetőek.
- A kezelőszék háttámlája ergonomikus kialakítású deréktámasszal.
- A kezelőszék kartartója minden irányban állítható és fixálható (3D-s).
- A kezelőszék kartámasz anyaga öntött puha poliuretán, melyen az egészségügyben a mindennapi használatra alkalmas általános tisztító és fertőtlenítő szerek alkalmazhatóak, könnyen tisztítható.
- A kezelőszéken található betolható lábtámasz, csúszásgátlóval és felállást segítő funkcióval ellátott.
- A kezelőszék burkolata és lábtámasza compact laminate anyagból készült.
- A kezelőszék döntött ülőlapja **kiszállást segítő funkcióval** ellátott (megemeli a felhasználót és kibillenti a felhasználót székből).
- A kezelőszék hátsó kerekei központilag/ egyedileg fékezhetőek.

2. ábra Multifunkcionális kezelőszék: a kiszállást segítő funkció bemutatása

A kiszállást segítő funkció teljesen egyedi és innovatív a piacon. A felhasználói igények felmérése során alakult ki az ötlet a funkció megalkotásáról, melyre valós igény mutatkozott. A hozzáadott plusz funkció, megkönnyíti a páciens székből való felállását/kiszállását. A kezelőszék alján található pedál lenyomásával, a szék ülőfelületének belső pereme emelkedni kezd, így megemeli a páciens, és egyensúlyát kibillenti, majd áthelyezi a szék előtti lelépési területre. A kiszállás segítő funkcióhoz a lefelé billenő lábtámasszal teljes. A segítő funkciót időskorúak, mozgáskorlátozottak, frissen kezelt/operált/sérült, fájdalommal küzdő páciensek számára hoztuk létre.

3. ábra Kiszállást segítő funkció

4. ábra Multifunkcionális kezelőszék állíthatóságainak bemutatása

A multifunkcionális kezelőszék felépítése és működése

A kezelőszék vázszerkezete rozsdamentes zártszelvényekből épül fel, melyek gépi NC vezérlésű fémipari szalagfűrészsel a megfelelő méretre vágása és hajlítása után hegesztéssel csatlakoznak egymáshoz. A kezelőszék oldalburkolata compact laminate lapokból faipari CNC marógép segítségével kerültek kialakításra. A compact laminate lapok alkalmazásának előnyei közé tartozik, hogy az anyag nagymértékben ellenálló kopásnak és ütésnek, víznek és vegyszereknek, ezáltal könnyen tisztítható felületet eredményez. Az egyedi acél alkatrészek CNC vezérlésű vízszugárvágó géppel kerültek legyártásra. Az alkatrészek főbb csatlakozási eljárásai a hegesztés és a csavarkötés. A szék ülőfelületei hajlított fa bútortalapokból és megfelelő sűrűségű szivacsból épülnek fel, melyek az orvostechikában használatos ellenálló műbőrrel kerültek kárpitozásra.

A kezelőszék használata:

- A kezelőszék szinkronizáltan való döntéséhez a háttámlán található kar meghúzásával és a háttámla hátradöntésével pozícionálható (fokozatmentesen) a kívánt helyzetbe. A kezelőszék háttámlája közel vízszintes pozícióba dönthető, így alkalmas kisebb sebészeti beavatkozásokra.
- A kezelőszék kartámaszának állítása a karfa alatti kar lenyomásával minden irányba (3D-s) gömbcsukló segítségével pozícionálható, a burkolat oldalán

5. ábra Kezelőszék főbb részeinek megnevezése

található karral pedig előre/hátra dönthető, így támogatva az oldalsó kiszállást is egyben.

- A lábtámasz ki/be tolásának állítását műanyag sín biztosítja.
- A kezelőszék oldalán található medikai sínre opcionális tartozékok illeszthetők.
- A kezelőszék biztonságos használatát a hátsó központilag/ egyedifékes kerekek biztosítják.

6. ábra Kezelőszék felhasználásai

1.2 Multifunkcionális kezelő kocsi

- A kezelő kocsi vázszerkezete rozsdamentes (DIN. 1.4301) acél.
- A kezelő kocsi kerekei nyomot nem hagyó, egyedileg fékezhetőek, melyből 1 antisztatikus.
- A kezelő kocsi kerekei ütközőkoronggal ellátott.
- A kezelő kocsi oldalán tolókar található.
- A kezelő kocsi burkolata compact laminate anyagú, mely ellenálló és könnyen fertőtleníthető.
- A kezelő kocsi munkafelülete rozsdamentes anyagú, leesésgátló peremekkel ellátott.
- A kezelő kocsi 4 fiókos és 1 szekrényajtós kiosztású, melyből 1 fiók számmal zárható.
- A kezelő kocsi szekrényajtóján kivágás található, a szünetmentes tápegység beépítéséhez.
- A kezelő kocsin 2 db állítható magasságú infúziós állvány (4 ágú) található.
- A kezelő kocsi oldalain és az infúziós állványok között összesen 10 db medikai sín található.
- A medikai sínekre igény szerint kiegészítők illeszthetők.
- A kezelő kocsi élei lekerekített kialakításúak a biztonságos használat érdekében.
- A kezelő kocsi hátoldalán újraélesztő asztallap található.
- A multifunkcionális kezelő kocsi opcionális tartozékai:
 - monitor tartó asztal
 - szünetmentes tápegység
 - veszélyes hulladék tároló
 - szemét tároló
 - konnektor elosztó
 - újraélesztő asztallap
 - vizsgáló lámpa

7. ábra Multifunkcionális kezelő kocsi az opcionális tartozékaival ellátva

- tálca, vesetál
- tároló kosár
- oxigénpalack tartó
- számszár

A multifunkcionális kezelő kocsi felhasználása széleskörű, az opcionális tartozékokkal igény szerint variálható a funkcionalitása (pl. gyógyszerelosztó, sürgősségi kocsi)

8. ábra Multifunkcionális kezelő kocsi

A multifunkcionális kezelő kocsi felépítése és működése

A kezelő kocsi vázszerkezete rozsdamentes zártszelvényekből épül fel, melyek gépi NC vezérlésű fémipari szalagfűrészsel a megfelelő méretre vágása után hegesztéssel csatlakoznak egymáshoz. A munkalap rozsdamentes acéllemez peremeit hajlítással alakítottuk ki, hogy csökkentsük a felesleges anyaghozzáadást (hegesztés). A kezelő kocsi burkolata compact laminate lapokból faipari CNC marógép segítségével kerültek kialakításra. Az acél egyedi acél alkatrészek CNC vezérlésű vízsugárvágó géppel kerültek legyártásra. A compact laminate lapok alkalmazásának előnyei közé tartozik, hogy az anyag nagymértékben ellenálló kopásnak és ütésnek, víznek és vegyszereknek, ezáltal könnyen tisztítható felületet eredményez. Az alkatrészek főbb csatlakozási eljárásai a hegesztés és a csavarkötés. A kezelő kocsi fiók kiosztása: 4 db fiók

9. ábra Kezelő kocsi felépítése

és 1 db szekrény ajtó, melyek közül 1 db fiók számmárral ellátott, a szekrényajtón kivágás található a szünetmentes tápegység elhelyezésére. A kezelő kocsi oldalain és az infúzió tartók között medikai sínek helyezkednek el, melyekre az opcionális tartozékok illeszthetők. A fiókok önbehúzó adapterrel rendelkeznek. A multifunkcionális kezelő kocsi használata:

- A kezelő kocsi igény szerint felszerelhető az opcionális tartozékokkal az adott felhasználás függvényében.
- Az egyes tartozékokat a medikai sínekre illetve az infúziós állványra lehet rögzíteni.

- A kezelő kocs oldalán található tolókarral lehet mobilizálni, majd a kívánt helyen az egyedileg fékezhető kerekkel fixálni.
- A szünetmentes tápegység beillesztését a szekrény ajtón található kivágáshoz szükséges illeszteni, így a felhasználó érzékeli az annak éppen működését.
- A kezelő kocsira konnektor elosztó csatlakoztatható (az infúziós állvány csövéhez) így (amennyiben a szünetmentes tápegység aktív állapotban van) az áramforrás és annak elosztása biztosított mobilizálás közben is.
- A kezelő kocs felső részén elhelyezett mediaki sínre monitortartó illeszthető.

1.3 Orvosi kezelő és vizsgálószék

- Az orvosi szék 5 ágú lábcillaggal rendelkezik.
- Az orvosi szék gázrugóval, fokozatmentesen állítható magasságú.
- Az orvosi szék ülőfelülete ergonómikus kialakítású, könnyen tisztítható.
- Az orvosi szék könnyen gördülő (2db) fékezhető ikerkerekkel felszerelt.

10. ábra Orvosi vizsgáló és kezelőszék

Az orvosi kezelő és vizsgálószék felépítése és működése

A szék vázszerkezete 5 ágú lábcillag rozsdamentes acél, ülőlapja öntött műanyag/ kárpitozott. A fokozatmentes magasság állítását gázrugó biztosítja.

1.4 Multifunkcionális asztalka

- Rozsdamentes acél szerkezet DIN 1.4301
- Fokozatmentesen állítható magasság
- Asztallap leesésgátló peremmel és pohártartó mélyítéssel ellátott.
- A váz oldalán medikai sín található, melyre tartozékok illeszthetők:
 - oxigénpalack tartó
 - tároló kosár
 - ital és pohártartó
 - olvasólámpa

11. ábra Multifunkcionális asztalka

1.5 Infúziós állvány

- Rozsdamentes acél szerkezet DIN 1.4301
- Állítható magasságú
- Fékezhető ikerkerekkel
- gyermekbarát kivitelben is

12. ábra Infúziós állvány

1.6 Betegkezelő mobil munkaállomás

A felsorolt termékek együttese hozza létre a betegkezelő mobil munkaállomást. A termékek egymással való kooperálása, a moduláris rendszer igény szerinti felépítése, és a mobilizálhatóság teszi lehetővé a széleskörű felhasználási lehetőségeket.

13. ábra Betegkezelő mobil munkaállomás